

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1274 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Конак (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Furuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	

ZIYORAT TURIZM: TURISTIK SAYOHATLARNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Kurbanova Mohinur Xabib qizi

Buxoro davlat universiteti,
Turizm va mehmonxona xo'jaligi
kafedrasida o'qituvchisi
ORCID: 0000-0002-2292-7937

Annotatsiya: Maqolada ziyorat turizmining tarixiy ildizlari, uning diniy va ma'naviy ahamiyati, shuningdek, zamonaviy ziyorat turizmining ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ziyorat sayohatlarining umumiy turistik sayohatlardan farqli jihatlari aniqlanib, Buxoro viloyatida musulmon ziyorat turizmining rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, ziyorat turizmining nano darajadagi ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinib, viloyatda ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: diniy turizm, ziyorat, turizm, ijtimoiy ahamiyat, iqtisodiy ahamiyat.

Abstract: The article reveals historical roots of ziyorat tourism, its religious and spiritual significance, as well as social and economic aspects of modern pilgrimage tourism. This research identifies differences between religious and touristic travels, elucidates Muslim ziyorat tourism development stages in Bukhara region, worked out scientific proposals and practical recommendations for the development of ziyorat tourism in the region based on a scientific analysis of its social and economic significance at nano-level.

Key words: religious tourism, ziyorat, tourism, social significance, economic significance.

Аннотация: В статье рассматриваются исторические, социальные и экономические аспекты, а также религиозное и духовное значение зиярат туризма. В исследовании выявляются различия между религиозными и туристическими путешествиями, разъясняется этапы развития мусульманского зиярат туризма в Бухарской области, разрабатываются научные предложения и практические рекомендации по развитию зиярат туризма в регионе на основе научного анализа его социально-экономического значения на наноуровне.

Ключевые слова: религиозный туризм, паломничество, туризм, социальная значимость, экономическая значимость.

KIRISH

Ziyorat turizmi insoniyat tarixining qadim zamonlaridan beri mavjud bo'lib, diniy, madaniy va iqtisodiy jihatlari bilan alohida ahamiyatga ega bo'lgan sayohat turi hisoblanadi. Ushbu turdagi sayohatlar asosan muqaddas joylarga tashrif buyurish, ibodat qilish yoki diniy marosimlarni bajarish maqsadida amalga oshiriladi. Ziyorat turizmi diniy e'tiqodlarni mustahkamlash bilan birga, madaniy merosni o'rganish, tarixiy joylar bilan tanishish va turli xalqlar o'rtasida diniy hamda madaniy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ziyorat turizmi vaqt o'tishi bilan turizm sanoatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ushbu turdagi sayohatlar nafaqat diniy maqsadlarda, balki madaniy tajriba orttirish, tarixiy joylarni ziyorat qilish va yangi hududlarni kashf etish uchun ham amalga oshirilmoqda. Bu esa ziyorat turizmining ijtimoiy va iqtisodiy ta'sir doirasini yanada kengaytirib, mahalliy aholi uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda.

Buxoro vohasida ziyorat turizmining shakllanish bosqichlarini va uning rivojlanish tarixini o'rganish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi etib belgilandi. Ushbu tadqiqotda diniy ziyorat sayohatlari va umumiy turistik

sayohatlar o'rtasidagi farqlar tahlil qilinib, ziyorat turizmining mahalliy iqtisodiyotga va madaniy hayotga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, ziyorat turizmi orqali viloyatning turistik salohiyatini oshirish va maqsadli auditoriyani jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ziyorat maqsadlardagi sayohatlar turli dinlarning ma'lum davrlarda paydo bo'lish va shakllanish jarayoni bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ziyoratlar haqidagi eng qadimgi, ishonchli, tasdiqlangan ma'lumotlar antik davrga to'g'ri keladi. Qadimgi yunonlar va rimliklar ziyoratgohlar va ibodatxonalarga tashrif buyurishgan. Oracle tufayli umumiyunon ahamiyatiga ega bo'lgan Ellasning eng mashhur diniy markazi Delfi shahrida joylashgan. Bu yerga ko'plab sayohatchilar ruhoniylar Pifiyaning bashoratlarini ko'rish uchun kelgan. Rim imperatori Buyuk Konstantinning onasi Yelena, milodiy 326-yilda, xristian ziyoratiga asos solgan deb hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotchilarning aksariyati ziyoratni Iso Masih bilan bog'lashadi, chunki IV asrda xristian dini Rim imperiyasida yetakchi dinga aylandi. Ilk ziyoratchilarning eng mashhurlaridan biri G'arbiy Yevropalik nasroniy ayol Egeriya bo'lib, u Muqaddas Zaminga 381-yilgi Pasxadan 384-yilgi Pasxagacha uch yil davomida sayohat qilgan. O'sha paytda birinchi ziyorat (pilgrimage) Rim imperiyasidan Iso alayhissalom bilan bog'liq joylarga boshlangan.

Xorij adabiyotlarida o'rta asrlardagi ziyoratgohlar markaziy cherkov brendi ostida faoliyat yurituvchi franchayzing biznesining bir shakli sifatida talqin etilgan. Mahalliy cherkovlarning vazifasi o'z homiy avliyolarini reklama qilish orqali ziyoratga bo'lgan taklifni rivojlantirish bo'lgan. O'rta asrlarda pravoslavlar orasida Falastin bilan birga Gretsiyaning Konstantinopoldagi Afon tog'iga, katoliklar orasida franklar yo'li bo'ylab Rim va Loreto, shuningdek, Lurdga ziyoratlar amalga oshirilgan.

1620-yilda diniy erkinlik izlab Angliyadan Amerikaga Mayflower kemasida bir qator ziyoratchilar suzib kelishgan. Bu voqea tarixda eng esda qolarli ziyorat sifatida muhrlangan. Ziyorat va turizm o'rtasida keng qamrovli o'zaro bog'liqlik mavjud bo'lib, Lurd mashhur ziyorat markazi sifatida paydo bo'lishi bilan bir vaqtda Tomas Kuk kontinental Yevropaga sayohatlar uyushtirgan. 1869-yilda Tomas Kuk Misr va Falastinga birinchi turistik sayohatini tashkil qilgan. XIX asrning oxiriga kelib, u va o'g'li tomonidan tashkil etilgan kompaniya taxminan 12 000 kishi uchun Falastinga ziyorat sayohatini amalga oshirgan.

XIX asrdan XX asr boshlarigacha Falastinga sayohat uyushtirish uchun ko'plab amerikalik protestantlar jalb qilingan. "Injil xotirasi, romantizm va 'haqiqiy' vahiy yurtiga tashnalik" kabi tushunchalar Falastin, Kan'on, Injil vatani yoki shunchaki Muqaddas Zaminning ko'plab amerikaliklarga ta'sir ko'rsatganligini anglatadi. Olimlar xristianlik va mustamlakachilikning "sayyohlik nigohi"ni Muqaddas Zaminga yo'naltirishdagi rolini, shuningdek, asosiy ziyoratgohlarning fotografik tasvirlarini aks ettiruvchi otkritkalar orqali bu joylar va ular bilan bog'liq bilimlarni tarqatganini ta'kidlashadi.

1894-yildan boshlab Charlz Teyz Rassel boshchiligidagi masihiy xizmatchilar mahalliy Bibliya (Muqaddas Kitob) talabalarining jamoalariga tashrif buyurib, ular bilan ishlash vazifasini amalga oshirishni boshlagan. Bir necha yil ichida uchrashuvlar xalqaro darajaga ko'tarilib, har bir mahalliy jamoatda yilda ikki marta bir haftalik tashriflar amalga oshirilgan va ular rasman "ziyoratchilar" (pilgrims) deb atalgan. Bu harakat dastlab sekin rivojlangan bo'lsa-da, asrning boshiga kelib katta oqimga aylangan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yiliga jami xristianlarning 7 foizi (168 million kishi), 145 million musulmon va 500 milliondan ortiq buddist, sintoist va induist diniy ziyorat maqsadida sayohat uyushtiradi. Bu esa dunyoda diniy turistik migratsiyaning faol ekanligini ko'rsatadi. Sayohatlar ko'pincha ruhan poklanish, buyurilgan amallarni bajarish va muqaddas maskanlarni ziyorat qilish maqsadida amalga oshiriladi. Diniy motivatsiyalar turistik oqimlarga sezilarli ta'sir o'tkazadi va ziyoratchilarni muayyan maskanlarga jalb etadi.

Tadqiqotimizda diqqat musulmon ziyorat turizmiga qaratilsa, musulmon dunyosida ziyorat tashabbusi dastlab islomiy farzlardan kelib chiqib shakllangan bo'lib, u g'arbiy ziyoratlardan ajralib turadi.

Qur'oni Karimda Alloh huzuridagi din Islom dini ekanligi (Qur'on, Oli Imron surasi, 19-oyat), Ibrohim alayhissalom davrida odamlar hajga chaqirilganligi (Qur'on, Haj surasi, 27-oyat), "Allohning uyi" odamlar uchun masaba va omonlik joyi qilinganligi (Qur'on, Baqara surasi, 125-oyat), Alloh yo'lida hijrat qilish (Qur'on, Niso surasi, 100-oyat) xususida bir qator oyatlar kelgan. Ushbu dalillar asosida olimlar ziyoratni ijtimoiy va ma'naviy hodisa sifatida ilk bor Ibrohim alayhissalom davrlarida boshlangan deb xulosa qilishadi.

Islom dinida farz sanalgan Haj (Qur'on, Haj surasi, 27-oyat) va sunnat sanalgan Umra ziyorati (Qur'on, Baqara surasi, 196-oyat), shuningdek, avliyolar va qabrlar ziyoratlari Qur'oni Karim oyatlari bilan isbotlangan. Muhammad alayhissalom 629-yilda bir guruh musulmonlar bilan Umra safari ("kichik ziyorat")ga otlanganlar.

Islom dinida ziyorat turlicha talqin qilinadi. Ziyorat — bu muqaddas joylar, qabriston yoki biror shaxsning qabriga borib, Qur'ondan ba'zi suralarni tilovat qilish, marhum uchun duo qilish, sadaqa va xayr-ehsonlar qilish kabi amallarni o'z ichiga oluvchi marosimdir. Qabrlarni ziyorat qilish mustahab hisoblanadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qabrlarni ziyorat qilinglar, chunki ular sizga oxiratni eslatadi".

Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim, endi esa ularni ziyorat qiling, chunki ular sizni dunyodan uzoqlashtiradi va oxiratni eslatadi".

Oxiratni eslash insonni yomonlikdan uzoqlashtiradi va yaxshilikka yaqinlashtiradi. Bundan tashqari, tiriklarni, ya'ni ota-onalar, ustozlar, qarindoshlar va bemorlarni ziyorat qilish ham Islomda ziyorat sanaladi va buni shaxsiy ziyorat toifasiga kiritish mumkin.

Haj amali ("katta ziyorat") milodiy 632-yilda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi va oxirgi marotaba bugungi kunda amalda bo'lgan haj tartibi bilan ziyorat qilganlaridan so'ng Islomda farz qilingan. Rasulullohning vafotlaridan so'ng sunniy fiqh ulamolariga ko'ra, Baytulloh ziyoratidan keyin Masjid an Nabaviyni ham ziyorat qilish tavsiya etilgan.

Shuningdek, olimlar boshqa payg'ambarlar, avliyolar va Alloh yo'lida xizmat qilganlarning qabrlarini ziyorat qilishni ma'naviy kamolot haqida fikr yuritish va tafakkur qilish uchun rag'batlantirganlar.

VI–VII asrlarda Makka shahri musulmonlar uchun markaziy ziyorat nuqtasiga aylandi va butun Islom olami bo'ylab tarqaldi. Iqtisodiyot fanlari doktori I. Tuxliyevning tadqiqotlariga ko'ra, Markaziy Osiyolik qomusiy olimlar ilk bor ilmiy va ziyorat maqsadidagi sayohatlarini 819-yilda, ya'ni IX asrda, Sharq Renessansi davridagi ilmiy markazlarga tashrif buyurish bilan boshlagan. Ushbu davrlardan boshlab turizmning "ilmiy" va "ziyosat" turlariga asos solinganligi qayd etilgan.

Battour va boshqalar [3], Eid va El-Gohary [6], Henderson [7], Jafari va Scott [8] kabi olimlar turizm va Islom dini o'rtasidagi aniq bog'liqliklar ustida tadqiqotlar olib borganlar. Rivojlanayotgan hodisa sifatida diniy turizm akademik va biznes sohasi vakillari orasida qiziqish uyg'otgan. Abbate va Nuovo [1], Razaq Rajlarning [14] izlanishlarida diniy turizmga bo'lgan qiziqish diniy markazlarning uyg'otgan motivlari, ruhiy va madaniy ehtiyojlarni o'rganishga qaratilgan. Egresi va boshqalar [5], Olsen [12], Razaq Raj va Kevin Griffin [15] tadqiqotlarida esa diniy turizmning insonlar uchun qo'shimcha daromad manbai va bandlikni oshirish imkoniyatlarini yaratishi ta'kidlangan.

Garchi islomiy turizm ko'plab tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun nisbatan yangi tushuncha sifatida ko'rinsada, uning g'oyaviy mohiyati juda qadimga, ya'ni Islom sivilizatsiyasi va shariatiga borib taqaladi. Islom imperiyasi Osiyo, Afrika va Yevropaning ba'zi hududlarini qamrab olgan davrlarda musulmonlar va nomusulmonlar bu uch qit'a bo'ylab hech qanday xavf-xatarsiz, pasport, chegaralar yoki xavfsizlik tekshiruvlarisiz bimalol sayohat qilish imkoniga ega bo'lganlar. Shu davrlarda Ibn Jubayr (1145–1217), Ibn Battuta (1304–1368/1369), Abdullatif Al-Bag'dodiy, Ibn Vahb Al-Qorashiy, Osama Bin Monqid va Al-Haravi As-Sa'ih kabi mashhur musulmon sayohatchilari dunyo bo'ylab sayohat qilganlar [16].

Islom ilmiga ko'ra, diniy va ma'naviy sayohatlar uch turga bo'linadi: Haj/Umra, Rihla va Ziyara (ziyosat) [9]. Haj eng keng tarqalgan islomiy ziyorat bo'lib, millionlab ziyoratchilarni jalb qiladigan Suriya, Iroq, Turkiya, Eron va Pokistondagi boshqa muqaddas joylarga ziyoratlar ham "ziyosat" sifatida tanilgan [4].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimasi Z.B. Navruz-zoda musulmon olamidagi ziyoratlarni darajasi bo'yicha uch turga – yirik, o'rta va kichik ziyorat turlariga bo'lishni taklif etib [11], bularni Haj ziyorati, Islomning 7 ta "Sharif" maskanlari ziyorati hamda sahobalar, muhaddislar, imomlar, faqihlar, sohibkaromat zotlar, sayyidlar, xojalar va eshonlar tabarruk qadamjolariga tashrif buyurish bilan bog'lagan.

Bizning fikrimizcha, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam va imomlar abadiy qo'nim topgan maskanlar ziyorati insonlarning hayoti va fe'l-atvorini o'zgartirishga qaratilgan fikrlarni inobatga olgan holda, ziyorat kategoriyasini islomiy farz va sunnat amallaridan kelib chiqib tavsiflash mumkin. Shunga ko'ra, ziyoratni islomiy yondashuvda Farz va Sunnat ziyorat amali turlariga bo'lish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy izlanish jarayonida aniq faktlar asosida tadqiqot o'tkazishda ziyorat turizmining shakllanish jarayonini o'rganishda tarixiy tahlil usulidan foydalanildi. Shuningdek, tadqiqotda analiz va sintez, ko'rsatkichlar dinamikasi tahlili, taqqoslash hamda empirik tahlil kabi usul va uslublar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muhammad alayhissalom izlaridan "Kichik Haj", ya'ni Umra ziyoratini amalga oshirish, hadislarda e'tirof etilgan payg'ambarlar qabri, Ahl al-Bayt, sahobalar va avliyolar ziyorati, shuningdek, qarindoshlar va ularning qabrlari ziyoratini "Sunnat ziyorat amali" sifatida tasniflashni tavsiya etamiz (1-rasm).

1-rasm. Islom dinida ziyorat kategoriyasining amali bo'yicha turlanishi.

Birinchi "Farz ziyorat amali" - Haj Islom dinida farz qilingan beshinchi amal bo'lib, har bir inson agar jismoniy va moliyaviy imkoniyati bo'lsa, umri davomida bir marotaba Zulhijja oyida ziyorat qilishi kerakligi aytilgan. Hajning uchta farzi mavjud: birinchisi, ehrom – niyat qilish; ikkinchisi, Arafot tog'ida zikr qilish; uchinchisi, Ka'bani tavof qilish. 2024-yilda 1,84 milliondan ortiq hojilar Haj ziyoratini amalga oshirgan.

Musulmon olamida Makka va Madina shaharlari asosiy ziyorat etiladigan obyektlar hisoblanadi. Ahl al-Baytga va Islom dini namoyondalariga aloqador maskanlarni ziyorat qilish esa diniy va turistik nuqtai nazardan tobora keng ommalashmoqda (1-jadval).

1-jadval. Ziyorat kategoriyasiga muvofiq musulmonlar ziyorat qiladigan muqaddas maskanlari.

Ziyorat kategoriyasi amali	Ziyoratgoh nomi	Ziyorat qilinishidan maqsad	Joylashgan joyi
Farz ziyorat amali	Al-Masjidul Haram va u yerdagi Ka'ba, Arafot tog'i, Mina va Muzdalifa	Ka'ba musulmonlar uchun eng muqaddas maskan sanaladi. Islom dinida farz bo'lgan beshinchi amal Haj ziyorati ado etiladi	Makka shahri, Saudiya Arabistoni
Sunnat ziyorat amali	Masjid an-Nabaviy, Quba va Al-Qiblatayn masjidlari	"Kichik Haj" ziyorati, sunnatga muvofiq Muhammad payg'ambar izidan Umra ziyorati amalga oshiriladi	Madina shahri, Saudiya Arabistoni
	Masjid al-Aqso	Musulmonlarning Ka'badan oldingi birinchi qiblasi, Me'roj kechasida Muhammad alayhissalom barcha payg'ambarlar bilan birga shu yerda namoz o'qiganlar	Quddus, Isroil
	Umaviylar masjidi	Karbalo jangidan so'ng Ahl al-Bayt qo'nim topgan maskan.	Damashq, Suriya
	Ibrohim masjidi	Dunyodagi eng qadimiy muqaddas bino bo'lib, hanuzgacha foydalanilmoqda. Unda Ibrohim, Yusuf, Ishaq, Yoqub alayhissalomlar va ularning ayollari qabrlari bor.	Xevron, Falastin
	Imom Ali ziyoratgohi	Rashidun xalifaligining so'nggi imomi, Muhammad sollallohu alayhi vasallamning amakivachchasi va kuyovi, 12 imomning birinchisi qabri joylashgan	Najaf, Iroq
	Imom Husayn va Abbos ibn Ali ziyoratgohi	12 imomning uchinchisi, Muhammad sollallohu alayhi vasallamning nevarasi Husayn ibn Ali hamda uni tutingan ukasi Abbosning qabri joylashgan. Arbain ziyoratining asosiy nuqtasi	Karbalo, Iroq

	Imom Reza ziyoratgohi	12 imomning sakkizinchisi Ali ibn Musa qabri joylashgan	Mashhad, Eron
	Uqba masjidi (Qayruvonning Masjidi Kaloni)	Ba'zi musulmonlar uchun Makka, Madina va Quddusdan keyingi muqaddas maskan deb e'tirof etilib, mahalliy an'analarga ko'ra masjidni yetti marotaba ziyorat qilish Makkani bir marta ziyorat qilganlikka tenglashtiriladi.	Qayruvon, Tunis
	Abdulqodir G'iloniy maqbarasi (G'us Mozori)	Qodiriyya so'fiylik tariqati asoschisi Abdulqodir G'iloniyga bag'ishlangan majmua.	Bag'dod, Iroq
	Sinay tog'i (Muso alayhissalom tog'i)	Alloh Muso alayhissalom bilan bevosita gaplashgan joy sifatida bilinadi.	Sinay yarim oroli, Misr
	Imom al-Buxoriy memorial kompleksi	Dovud alayhissalom qadamjolari, Muhammad alayhissalomning amakivachchalari Qusam ibn Abbosning qabrlari, sahih hadislar muhaddisi Imom Buxoriy qabri ziyorat qilinadi.	Samarqand, O'zbekiston
	Payg'ambarlar qadamjolari, "Yetti Pir" ziyoratgohlari va valiylar qabri	Ayyub, Dovud va Xizr alayhissalom qadamjolari, Naqshbandiy So'fi tariqatining Oltin halqasiga kiritilgan avliyolarning, o'z davrida sohibkaromat bo'lgan valiylarning qabrlari ziyorat qilinadi.	Buxoro, O'zbekiston
	Moviy masjid (Hazrat Ali maqbarasi)	To'rtinchi Rashidun xalifa Hazrat Alining qabri shu yerda joylashgan deb rivoyat qilinadi.	Mozori Sharif, Afg'oniston
	Rumiy qabri	Buyuk tasavvuf shoiri Jaloliddin Rumiyning qabri ziyorat qilinadi.	Konya, Turkiya
	"Wali songo" ("To'qqiz avliyo" ziyoratgohi)	Indoneziyada Islomning keng tarqalishiga sababchi bo'lgan to'qqizta valiylar ziyorati.	Yava oroli, Indoneziya

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlariga Haj va Umra amalini ado etish uchun 15,34 milliondan ortiq hojilar tashrif buyurgan. Iroqning Najaf va Karbalo shaharlarida Arbain ziyoratida ishtirok etish uchun 22 million kishi, Eronning Mashhad shahrida joylashgan Imom Reza ziyoratgohini birgina Navro'z kuni arafasida 2 million, 2023-yil yakunigacha esa 22 million shialik va boshqa nomusulmonlar ziyorat qilgan.

Qadimgi zamonlardan Turon, Turkiston va Movarounnahr nomlari bilan atalib kelgan Markaziy Osiyo mintaqasi madaniy, ma'naviy va ilmiy merosining salmoqli qismi tasavvuf bilan bog'liqdir. VIII–XI asrlarda Islom olamining yirik markazlari qatori Turkistonda ham islomiy ta'limotlar, fiqhiy mazhablar va so'fiylik harakatlari ildiz otgan. Ushbu davrda aqidaviy ta'limotlarning, fiqhiy mazhablarning, hamda tasavvufning nazariy va amaliy asoslari shakllangan. IX–X asrlarda Moturudiya ta'limoti, Hanafiylik maktabi, XII asrdan boshlab esa Yassaviyya, Xojagon-Naqshbandiya, Kubraviya va Ishqiya kabi so'fiylik tariqatlari vujudga kelgan.

Xojagon-Naqshbandiya tariqati Islom olamida birinchilardan bo'lib paydo bo'lgan va eng nufuzli tariqatlardan biri sifatida mashhur bo'lgan. U tarkidunyochilikni qoralovchi, insonparvarlik, vatanparvarlik va mehnatsevarlikni targ'ib etuvchi ilg'or ta'limoti bilan ajralib turadi.

Hozirgi Buxoro vohasining ma'naviy, ijtimoiy-siyosiy hayoti haqida italiyalik Marko Polo, marokashlik Ibn Battuta, angliyalik Antonio Jenkinson kabi sayyohlar hamda Angliya josusi hindistonlik Mir Izzat Ullilar o'z asarlari va sayohatnomalarida qimmatli ma'lumotlar keltirgan. Ular bu hududga ilm talabida, sayohat maqsadida tashrif buyurilganligi, uning muqaddasligi va ziyoratgohlari xususida yozib qoldirishgan.

Yuqorida ta'kidlangan manbalarga asosan biz tadqiqot doirasida "Buxoroda musulmon ziyorati qachon

paydo bo'lgan?" degan savolni qo'yib, empirik so'rovlar va nazariy ma'lumotlar tahliliga asoslanib, Buxoro vohasida "Musulmon ziyorati → Ziyorat turizmi"ning rivojlanish bosqichlarini aniqladik. Quyidagi xulosalarga keldik (2-rasm):

2-rasm. Buxoro hududida "Musulmon ziyorati → Ziyorat turizmi"ning rivojlanish bosqichlari.

VIII–IX asrlarda musulmonlarning istilosi natijasida xalifaliklar tashkil etilib, Islomning tarqalishiga keng yo'l ochildi. Otashxonalar, xristian cherkovlari va buddist monastirlari asta-sekin vayron bo'lib, ularning o'rnida masjidlar qurildi. 709-yilda Buxoro arab sarkardasi Ibn Muslim Qutayba tomonidan bosib olinib, 712-yilda Movarounnahrda, ya'ni, Buxoroda birinchi masjid qurilgan. Ayrim tarixiy manbalar o'sha davrda hozirgi O'rta Osiyo hududida ilgari 33 ta masjid mavjud bo'lganligini tasdiqlaydi. Shu davrda Islom dinida "ziyosat" tushunchasi shakllangan.

Imom Buxoriy o'zining "Al-Jome' As-Sahih" hadislar to'plamida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Ka'bani ziyorat qilganliklarini va Safo hamda Marva o'rtasidagi hududni ziyorat etganliklarini qayd etganlar. VIII asrda Abu Hafs Ahmad ibn Hafs Kabir Buxoriy Imom Hasan Shayboniy huzurida fiqh ilmini o'rganib, Buxoroda Movarounnahrning Hanafiy mazhabi maktabiga asos solgan. O'sha davrda Buxoroga ilk ziyoratlar ilm olish maqsadida amalga oshirilgan va shahar "Qubbat ul-Islom" maqomiga sazovor bo'lgan.

X–XII asrlarda Somoniylar davrida Buxoro ilm-fandagi shon-shuhratda Bag'dod bilan tenglashib, Islom olamining intellektual markaziga aylangan. XIII–XIV asrlarda "Ziyoratning Oltin davri" deb ataluvchi davrda mintaqada ziyoratchilar sonining sezilarli darajada oshishi kuzatilgan. Buxoro Sayfiddin Boharziy tufayli "Sharif" maqomini olgan. XV–XVI asrlarda Qur'on tafsiri, shariat va ilohiyotni o'rganishga katta e'tibor qaratilgan. Buxoro "Ipak yo'li durdonasi" sifatida sayohat, aloqa va savdo-sotiq orqali rivojlangan.

XVII–XX asrlarda Buxoroga tolibi ilmlar, tadqiqotchilar, elchilar, sayyohlar va hattoki josuslar safar qilganliklari haqida ma'lumotlar mavjud. Ammo bu davrdagi diniy va siyosiy qarashlar ancha keskin bo'lganligi sababli, ko'plab safarlarning maqsadi iqtisodiy va siyosiy manfaatlarga qaratilgan. Shuning uchun, tarixiy manbalarning ziyorat turizmi bo'yicha aniq dalillar yetarli emasligi sababli, bu davrni ziyorat turizmining rivojlanish bosqichiga kiritmaslik to'g'ri deb topildi.

XXI asrda esa O'zbekistonda ziyorat turizmi turizmni rivojlantirish strategiyasining asosiy tarmog'iga aylanib bormoqda.

Ziyorat turizmini diniy, etnik, geografik va boshqa jihatlar bo'yicha tahlil qilish mumkin. Ammo uning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotimizda ziyorat turizmi har bir shaxsga nano darajada naf keltirishini ko'rsatib berdik (3-rasm).

3-rasm. Ziyorat turizmining ijtimoiy ahamiyati.

Ziyorat turizmining iqtisodiy jihatini yoritishda unga makro darajada yondashish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Zero, sohaning rivoji mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga, iqtisodiyotda xizmatlar sohasining ulushi oshishiga hamda yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali ish bilan band aholi qatlamining kengayishiga olib keladi. Bundan tashqari, hududlarda infratuzilmaning yaxshilanishi, yangi turistik xizmatlarning taklif etilishi va kichik biznes bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga erishish mumkin.

Muqaddas qadamjolar bo'ylab sayohat qilish chog'ida, mahalliy do'konlardan yoki ziyoratgoh ichidan taqinchoqlar, tumorlar, tasbehar, namoz toshlari (turba), bezaklar, shifobaxsh g'iyohlar va atir kabi esdaliklarni xarid qilish odat tusiga aylangan. Bunday savdo-sotiq jarayoni iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi omil sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, ziyoratchilarning safar davomida transport, ovqatlanish, mehmonxona kabi xizmatlardan foydalanishlari turizm iqtisodiyotining rivojlanishiga sezilarli turki bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qisqacha aytganda, diniy turistik sayohatlar katta mablag' talab etmasdan iqtisodiyotga sezilarli foyda keltiradi, ziyorat turizmi ham bundan mustasno emas. Ta'kidlanganidek, Buxoro viloyati musulmon ziyorat turizmini rivojlantirish uchun katta potensialga ega, biroq bu imkoniyatni ommaga yetkazish, hududga ziyoratchilarni jalb qilish va ziyorat turizmini turistik mahsulot sifatida samarali targ'ib etish asosiy vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida diniy turizmni, xususan, ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Ziyorat turlarini tashkil etishda ixtisoslashuv: Ziyorat turizmiga ixtisoslashgan va malakali mutaxassislariga ega turistik firmalar faoliyatini kengroq yo'lga qo'yish.

Virtual turlarni tashkil etish: Potensial ziyoratchilar orasida destinatsiyaga qiziqish uyg'otish maqsadida diniy ziyoratgohlar va muqaddas qadamjolar bo'ylab virtual turlarni tashkil etish.

Bloggerlar va onlayn targ'ibot: Obunachilari ko'p bo'lgan bloggerlarni jalb qilish, shuningdek, hudud va turistik firmalarning veb-sahifalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilab targ'ibot ishlarini olib borish.

Imkoniyati cheklangan sayyohlar uchun imkoniyatlar: Nogironligi bo'lgan sayyohlar uchun ham ziyoratlarni tashkil etish va ular uchun qulay infratuzilmani yaratish.

Madaniy qadriyatlarni his qilish imkoniyati: Ziyoratchilar uchun mahalliy aholi bilan bog'liq, azaldan saqlanib qolgan ma'naviy va madaniy qadriyatlarni his qilish, urf-odatlarda shaxsan ishtirok etish imkoniyatini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abbate C. S., Di Nuovo S. Motivation and personality traits for choosing religious tourism. A research on the case of Medjugorje //Current issues in tourism. – 2013. – T. 16. – №. 5. – C. 501-506.
2. Bari M. W., Khan Q. Pakistan as a destination of religious tourism //Global Development of Religious Tourism. – IGI Global, 2021. – C. 1-10.
3. Battour M. M., Ismail M. N., Battor M. Toward a halal tourism market //Tourism analysis. – 2010. – T. 15. – №. 4. – C. 461-470.
4. Bhardwaj S. Non-hajj pilgrimage in Islam: A neglected dimension of religious circulation //Journal of cultural geography. – 1998. – T. 17. – №. 2. – C. 69-87.
5. Egresi I., Kara F., Bayram B. Economic impact of religious tourism in Mardin, Turkey //Journal of Economics and Business Research. – 2012. – T. 18. – №. 2. – C. 7-22.
6. Eid R., El-Gohary H. The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction //Tourism management. – 2015. – T. 46. – C. 477-488.; Eid R., El-Gohary H. Muslim tourist perceived value in the hospitality and tourism industry //Journal of Travel research. – 2015. – T. 54. – №. 6. – C. 774-787.
7. Henderson J. C. Religious tourism and its management: The hajj in Saudi Arabia //International Journal of Tourism Research. – 2011. – T. 13. – №. 6. – C. 541-552.
8. Jafari J., Scott N. Muslim world and its tourism //Annals of Tourism Research. – 2014. – T. 44. – C. 1-19.
9. Jamal A., Griffin K., Raj R. (ed.). Islamic tourism: Management of travel destinations. – CABI, 2018.
10. Kurbanova M. ZIYORAT TURIZMIGA IJTIMOYIY HODISA SIFATIDA TARIXIY-ILMIY YONDASHUV //Economics and Innovative Technologies. – 2023. – T. 11. – №. 1. – C. 418-427.
11. Navruz-zoda Z.B. Turistik hududlar negizida ziyorat klasterlarini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari. 08.00.17. I.f.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. –Buxoro. 2021. – 140 b.
12. Olsen D. H. Negotiating identity at religious sites: A management perspective //Journal of Heritage Tourism. – 2012. – T. 7. – №. 4. – C. 359-366.
13. Parkinson, J. The Bible Student Movement in the Days of C.T. Russell. Third Edition. 1999.
14. Raj R. Religious tourist's motivation for visiting religious sites //International Journal of Tourism Policy. – 2012. – T. 4. – №. 2. – C. 95-105.
15. Raj R., Griffin K. (ed.). Religious tourism and pilgrimage management: An international perspective. – Cabi, 2015.
16. Taher K. S. History of Tourism in Islam //Islamic Tourism. – 2008. – T. 34. – C. 54-48.
17. <https://www.crescentrating.com/> - Mastercard-CrescentRating 2024.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

